

RAQAMLI DAVRDA SHAXSIY DAXLSIZLIK HUQUQI

Mutalliyeva Muhlisa Abdurahmon qizi

Farg'ona yuridik texnikumi

Sud-huquqiy faoliyat yo'nalishi 43-24 guruh o'quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19078967>

Annotatsiya. Mazkur maqolada global raqamli transformatsiya sharoitida inson huquqlarini ta'minlashning dolzarb masalalari tahlil qilinadi. Xususan, raqamli texnologiyalar rivojlanishi natijasida shaxsiy hayot daxlsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bilan bog'liq huquqiy muammolar yoritilgan. Maqolada shaxsiy daxlsizlik huquqining xalqaro huquqiy asoslari, jumladan Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi hamda Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt normalari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasida raqamli makonda shaxsiy ma'lumotlarni muhofaza qilishning huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish, davlat organlari faoliyati ustidan samarali nazoratni kuchaytirish hamda xalqaro standartlarga mos huquqiy tizimni rivojlantirish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli transformatsiya, inson huquqlari, shaxsiy hayot daxlsizligi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, raqamli huquqlar, kiberxavfsizlik, milliy xavfsizlik, Big Data, sun'iy intellekt, proporsionallik tamoyili, xalqaro huquq, raqamli davlat boshqaruvi.

Аннотация. В данной статье анализируются актуальные вопросы обеспечения прав человека в условиях глобальной цифровой трансформации. В частности, рассматриваются правовые проблемы, связанные с защитой неприкосновенности частной жизни и персональных данных в результате стремительного развития цифровых технологий. В статье анализируются международно-правовые основы права на неприкосновенность частной жизни, включая нормы Всеобщей декларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политических правах. По результатам исследования обоснована необходимость совершенствования правовых механизмов защиты персональных данных в цифровой среде, усиления эффективного контроля за деятельностью государственных органов, а также развития правовой системы, соответствующей международным стандартам.

Ключевые слова: Цифровая трансформация, права человека, неприкосновенность частной жизни, защита персональных данных, цифровые права, кибербезопасность, национальная безопасность, большие данные (Big Data), искусственный интеллект, принцип пропорциональности, международное право, цифровое государственное управление.

Abstract. This article analyzes the current issues of ensuring human rights in the context of global digital transformation. In particular, it examines legal challenges related to the protection of the right to privacy and personal data resulting from the rapid development of digital technologies. The article analyzes the international legal foundations of the right to privacy, including the provisions of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights. The study substantiates the need to improve legal mechanisms for the protection of personal data in the digital environment, strengthen effective oversight over the activities of state authorities, and develop a legal system in accordance with international standards.

Mart, 2026-yil

Key concepts: Digital transformation, human rights, right to privacy, personal data protection, digital rights, cybersecurity, national security, Big Data, artificial intelligence, principle of proportionality, international law, digital governance.

Hozirgi global raqamli transformatsiya sharoitida inson huquqlarini ta'minlash masalasi yangi mazmun kasb etmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida davlat boshqaruvi, iqtisodiyot, ta'lim va ijtimoiy munosabatlarning deyarli barcha sohalari raqamli muhitga ko'chmoqda. Bu jarayon inson hayoti uchun yangi imkoniyatlar yaratgani bilan bir qatorda, shaxsiy hayot daxlsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bilan bog'liq yangi huquqiy muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Shu bois raqamli davrda shaxsiy daxlsizlik huquqini ta'minlash hamda milliy xavfsizlik talablari bilan individual erkinliklar o'rtasida muvozanatni ta'minlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Raqamli davrda shaxsiy daxlsizlik huquqi — bu insonlarning shaxsiy, oilaviy hayoti va ma'lumotlarining raqamli platformalar, kibertexnologiyalar hamda elektron hukumat tizimlarida qonunga xilof ravishda to'planishi, qayta ishlanishi va tarqatilishidan himoyalanihidir. Hozirda 130 dan ortiq davlatda bu huquqni himoya qiluvchi qonunlar mavjud bo'lib, u shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi va raqamli izlarni nazorat qilishni kafolatlaydi.

Shaxsiy hayot daxlsizligi huquqi insonning asosiy tabiiy huquqlaridan biri hisoblanadi.

Ushbu huquq insonning shaxsiy hayoti, oilaviy munosabatlari, uy-joyi, yozishmalari va shaxsiy ma'lumotlariga davlat yoki boshqa shaxslarning noqonuniy aralashuvidan himoyalanihini nazarda tutadi. Bu huquq xalqaro huquqiy hujjatlarda ham mustahkamlangan. Xususan, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 12-moddasiga muvofiq, hech kimning shaxsiy hayoti, oilasi, uy-joyi yoki yozishmalariga o'zboshimchalik bilan aralashish mumkin emas.¹ Shuningdek, Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning 17-moddasi ham shaxsiy hayot daxlsizligini ta'minlash davlatlarning muhim majburiyatlaridan biri ekanini belgilaydi.²

Insonlarni shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlash, to'plash hamda rivojlanib borayotgan ommaviy kuzatuv jarayonlari shaxsiy ma'lumotlarni muhofaza qilishni yanada kuchaytiradi.

Shaxsiy ma'lumotlar, axborotlar xavfsizligini himoya qilish tizimini huquqiy asoslar bilan ta'minlanishi xavfsizlikning kafolatini yanada kengaytiradi. Internet tarmoqlari tobora ko'proq ijtimoiy va iqtisodiy sohalarga o'z ta'sirini ko'rsatayotganligi bois, ma'lumotlarni himoya qilish ahamiyatini deyarli barcha davlatlar tomonidan bugungacha ham qabul qilinayotgan huquqiy hujjatlar, mamlakatlar tomonidan imzolanayotgan xalqaro shartnomalar va o'zaro bitimlar orqali anglab olishimiz mumkin³.

Raqamli texnologiyalar taraqqiyoti mazkur huquqni ta'minlash mexanizmini yanada murakkablashtirmoqda. Internet, ijtimoiy tarmoqlar, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data) va raqamli kuzatuv texnologiyalarining keng qo'llanilishi inson haqida katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va tahlil qilish imkonini bermoqda. Bu holat esa bir tomondan davlat xavfsizligi va jinoyatchilikka qarshi kurashishda muhim vosita hisoblansa, ikkinchi tomondan shaxsiy hayot daxlsizligiga tahdid solishi mumkin.

¹ Universal Declaration of Human Rights. – United Nations, 1948. – p. 6.

² International Covenant on Civil and Political Rights. – United Nations, 1966. – p. 10.

³ Z.Eshdavlatova “Ekonomika i sotsium” №5(96)-2 2022. S. - 98.

Mart, 2026-yil

Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, raqamli muhitda shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi masalasi zamonaviy konstitutsion huquqning eng muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan.⁴

Shu nuqtai nazardan, milliy xavfsizlik va shaxsiy erkinliklar o'rtasida muvozanatni ta'minlash murakkab huquqiy vazifa hisoblanadi. Davlatlar terrorizm, kiberjinoyatchilik, ekstremizm va boshqa xavflarga qarshi kurashish maqsadida kuzatuv tizimlarini joriy etmoqda.

Masalan, elektron aloqalar monitoringi, biometrik ma'lumotlar bazalari, videokuzatuv tizimlari kabi texnologiyalar xavfsizlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Biroq ushbu vositalardan ortiqcha yoki nazoratsiz foydalanish inson huquqlarini cheklash xavfini keltirib chiqaradi. Shu sababli xalqaro huquqda "proporsionallik" va "zaruriyat" tamoyillari muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu tamoyillarga ko'ra, shaxsiy hayotga aralashuv faqat qonuniy asosda va jamiyat xavfsizligini ta'minlash uchun mutanosib darajada amalga oshirilishi lozim.⁵

Yevropa inson huquqlari sudi amaliyoti ham mazkur masalaning huquqiy jihatlarini yoritishda muhim ahamiyatga ega. Masalan, *Klass v. Germany* ishida sud milliy xavfsizlikni ta'minlash maqsadida ayrim kuzatuv choralari qo'llanilishi mumkinligini tan olgan, biroq bu jarayon qat'iy huquqiy nazorat va sud nazorati ostida amalga oshirilishi lozimligini ta'kidlagan.⁶

Bu qaror davlat xavfsizligi va inson huquqlari o'rtasida muvozanatni ta'minlash zarurligini ko'rsatadi.

O'zbekistonda ham raqamli makonda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish masalasiga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Mamlakatimiz Konstitutsiyasining yangi tahririda inson sha'ni, qadr-qimmat va shaxsiy hayoti daxlsizligi davlat tomonidan muhofaza qilinishi alohida ta'kidlangan.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 2 iyuldagi "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi Qonun raqamli muhitda fuqarolarning ma'lumotlarini qayta ishlash va muhofaza qilishning huquqiy asoslarini belgilaydi.⁷ Ushbu qonunga muvofiq, shaxsiy ma'lumotlar faqat qonuniy maqsadlarda va shaxsning roziligi bilan qayta ishlanishi mumkin.

Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar taraqqiyoti huquqiy tizimdan doimiy ravishda takomillashuvni talab etadi. Kiberxavfsizlikni ta'minlash, sun'iy intellektdan foydalanish, biometrik ma'lumotlarni saqlash va transchegaraviy ma'lumotlar almashinuvi kabi masalalar yangi huquqiy mexanizmlarni ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, raqamli huquqlar tizimi inson huquqlarining zamonaviy bosqichi sifatida shakllanmoqda va uning asosiy elementi shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish huquqi hisoblanadi.⁸

Xulosa qilib aytganda, raqamli davrda shaxsiy daxlsizlik huquqini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Milliy xavfsizlikni ta'minlash va jamoat tartibini muhofaza qilish muhim vazifa bo'lsa-da, bu jarayon insonning asosiy huquq va erkinliklarini cheklash hisobiga amalga oshirilmasligi lozim.

⁴ Warren S., Brandeis L. The Right to Privacy // Harvard Law Review. – 1890. – Vol. 4. – p. 193.

⁵ Sands P., Peel J. Principles of International Environmental Law. – Cambridge University Press, 2018. – p. 231.

⁶ European Court of Human Rights. *Klass v. Germany* (1978) Judgment. – p. 23.

⁷ O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-iyuldagi "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi Qonuni.

<https://lex.uz/docs/4396419>.

⁸ Solove D. Understanding Privacy. – Harvard University Press, 2008. – p. 101.

Mart, 2026-yil

Shu sababli raqamli muhitda shaxsiy ma'lumotlarni muhofaza qilishning huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish, davlat organlari faoliyati ustidan samarali parlament va sud nazoratini kuchaytirish hamda xalqaro standartlarga mos huquqiy tizimni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Universal Declaration of Human Rights. – United Nations, 1948. – p. 6.
2. International Covenant on Civil and Political Rights. – United Nations, 1966. – p. 10.
3. Z.Eshdavlatova “Экономика и социум” №5(96)-2 2022. С. - 98.
4. Warren S., Brandeis L. The Right to Privacy // Harvard Law Review. – 1890. – Vol. 4. – p. 193.
5. Sands P., Peel J. Principles of International Environmental Law. – Cambridge University Press, 2018. – p. 231.
6. European Court of Human Rights. Klass v. Germany (1978) Judgment. – p. 23.
7. O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 2 iyuldagi “Shaxsga doir ma’lumotlar to‘g‘risida”gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/4396419>.
8. Solove D. Understanding Privacy. – Harvard University Press, 2008. – p. 101.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH